

Imaginando colectivamente escenarios de futuro para avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el semiárido español

<https://www.xpathsfutures.org/>

Informe del taller “Imaginando colectivamente escenarios de futuro para avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el semiárido español”

Introducción

El presente informe incluye un resumen de los resultados del taller celebrado el 30 de junio y 1 de julio de 2022 en el Hotel de Naturaleza Rodalquilar (Almería). El taller se desarrolló en el marco del proyecto XPaths “*Conectando lo local con lo global para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible*” (<https://www.xpathsfutures.org/>). XPaths es un proyecto de investigación que tiene como objetivo general trazar diferentes caminos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que conforman la Agenda 2030 en el contexto de las regiones áridas del planeta. Para ello se identifican barreras y oportunidades, y se apoyan los procesos de transformación de estas áreas hacia modelos de desarrollo sostenible que garanticen el bienestar de las poblaciones a largo plazo.

El objetivo del taller fue reflexionar colectivamente en torno a las dimensiones de los ODS de la Agenda 2030 para identificar:

- aspiraciones y visiones de futuro en términos de sostenibilidad para el semiárido español (Almería y Murcia) en 2040-2050,
- preocupaciones actuales (2022), e
- ideas estratégicas para avanzar hacia la consecución de los ODS.

El taller se estructuró en 3 sesiones colectivas para responder al objetivo general. Estas sesiones incluyeron presentaciones iniciales de carácter introductorio, actividades en grupos de trabajo y plenarios para el promover el intercambio de información entre los diferentes grupos. En el taller participaron 14 personas de diversos perfiles con amplio conocimiento y experiencia en el semiárido español (Almería y Murcia). El equipo encargado de organizar el taller fue integrado por 2 facilitadoras y 4 investigadores/as de la Universidad de Almería (UAL) y el Centro de Resiliencia de Estocolmo (SRC).

A continuación, se incluyen tablas resumen con las ideas propuestas por las personas participantes en las 3 sesiones colectivas. Las ideas se presentan vinculadas con los principales ODS con los que establecen relación (pudiendo existir vínculos indirectos con otros ODS). Aquellas ideas en torno a las que se identificaron diferentes perspectivas por parte de las personas participantes se muestran de forma independiente en la parte inferior de la tabla correspondiente a cada sesión.

Sesión colectiva 1. Aspiraciones y visiones de futuro para el semiárido español en 2040-2050

Aspiraciones y visiones de futuro para el semiárido español en 2040-2050	Principal vínculo con ODS
<ul style="list-style-type: none"> Toda la población con acceso a servicios básicos (vivienda digna, agua potable, sanidad y educación). 	
<ul style="list-style-type: none"> Educación para el desarrollo sostenible y justicia social. La sociedad tiene de conciencia sobre la importancia de los sistemas naturales, se recuperan los valores asociados a la naturaleza y se toman decisiones teniendo en cuenta el cuidado al medio ambiente y la colaboración social para alcanzar objetivos de sostenibilidad comunes. Mejora de la información y comunicación en temas relacionados con la sostenibilidad. 	
<ul style="list-style-type: none"> Sistema integrado y sostenible de gestión del agua que está acorde al balance hídrico de la región. Mantenimiento de los procesos ecológicos de regulación del agua y erradicación de la sobreexplotación de los acuíferos. Mejora de la calidad del agua a través de la depuración de 100% de aguas residuales. 	
<ul style="list-style-type: none"> Sistema de energía sostenible basado en energías renovables. Ausencia de pobreza energética. 	
<ul style="list-style-type: none"> Mercado laboral basado en la creación de trabajo digno y en la democratización de las oportunidades laborales. Aumento de la actividad empresarial y de la renta per cápita en los municipios gracias a un modelo de desarrollo socioeconómico sostenible basado en la diversificación e integración de la agricultura con otras actividades (p. ej., turismo sostenible). 	
<ul style="list-style-type: none"> Integración y cohesión social entre los diferentes grupos de la población (especial atención a la población migrante y a los jóvenes) que contribuye a la convivencia y respeto entre culturas. Justicia social a través del reconocimiento e inclusión social de grupos minoritarios y desfavorecidos (p. ej. personas migrantes). Distribución equitativa de la riqueza. 	
<ul style="list-style-type: none"> Sociedad igualitaria (especial énfasis en la igualdad de género). 	
<ul style="list-style-type: none"> Ordenación territorial integrada y sostenible elaborada con participación social. Apoyo a las zonas rurales para facilitar desarrollo socioeconómico de forma equitativa con las zonas urbanas y contribuir a su recuperación demográfica. Disponibilidad de vivienda digna y erradicación de asentamientos irregulares. Recuperación demográfica de áreas rurales. 	
<ul style="list-style-type: none"> Marco de producción sostenible basado en la calidad de los productos y servicios como marca de posicionamiento de mercado. El sistema productivo agrario se desarrolla acorde a los recursos naturales de la región y se caracteriza por la inversión en tecnología sostenible así como por la recuperación de prácticas agrarias tradicionales y de agricultura ecológica. Este sistema productivo se complementa con otras actividades económicas que se desarrollan de forma sostenible (por ejemplo, turismo no masivo) permitiendo alcanzar un desarrollo socioeconómico sostenible que evita la degradación ambiental y sobreexplotación de recursos. Modelo agrícola compatible con el mantenimiento de los sistemas naturales. Freno a la expansión de invernaderos y limitación del modelo de agricultura intensiva. 	

Aspiraciones y visiones de futuro para el semiárido español en 2040-2050	Principal vínculo con ODS
<ul style="list-style-type: none"> Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 	
<ul style="list-style-type: none"> Conservación la biodiversidad y ecosistemas tanto a nivel terrestre como marino. Extensión de la superficie de áreas naturales protegidas. Extensión de la conservación de la biodiversidad más allá de las áreas naturales protegidas (a todo el territorio). Recuperación y restauración de ecosistemas, especialmente sistemas acuáticos (masas de agua subterránea y superficial), suelos y áreas naturales protegidas. 	
<ul style="list-style-type: none"> Administraciones públicas con recursos públicos suficientes (p.ej. económicos y humanos) y distribuidos de forma equitativa a diferentes escalas (p. ej. municipal, provincial y regional). Políticos con competencias y capacidades para gobernar. Mecanismos institucionales adecuados para promover gobernanza socialmente inclusiva. Participación pública en la toma de decisiones. 	
<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento de todos los acuerdos y pactos para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Coordinación entre administraciones públicas. Comunicación entre representantes políticos, sector público y agentes sociales. Legislación y políticas integradas para promover el desarrollo sostenible y contextualizadas para abordar los retos locales/regionales (p. ej., abandono rural, degradación medioambiental y gestión de residuos). 	

Sesión colectiva 2. Preocupaciones del presente (2022) en el semiárido español

Principales preocupaciones en términos de sostenibilidad en el semiárido español en 2022	Principal vínculo con ODS
<ul style="list-style-type: none"> Deterioro de servicios públicos (sistema de salud y educación). 	
<ul style="list-style-type: none"> Ausencia de conciencia en materia de sostenibilidad. Los valores económicos priman frente a valores de la naturaleza. Falta de educación para la sostenibilidad en el sistema educativo público. 	
<ul style="list-style-type: none"> Baja disponibilidad de recursos hídricos. Agua disponible principalmente para actividades económicas y consumo humano, sin tener en cuenta su disponibilidad para mantenimiento de procesos ecológicos. Gestión de recursos hídricos concentrada en grandes empresas y tendencia a la desaparición de comunidades de regantes. 	
<ul style="list-style-type: none"> Escasa promoción de un sistema energético basado en energías renovables. 	
<ul style="list-style-type: none"> Empleo escaso, especialmente en zonas rurales. Pérdida de rentabilidad económica principalmente en los sectores agrícola y turístico dominantes en la región, principalmente por la falta de valor añadido en productos y servicios. Tejido industrial y empresarial escaso. 	

Principales preocupaciones en términos de sostenibilidad en el semiárido español en 2022	Principal vínculo con ODS
<ul style="list-style-type: none"> Desaparición de pequeños agricultores debido a la competencia de las grandes empresas consecuencia de la globalización y ausencia de subvenciones para apoyarlos. Transformación de un sistema de empresas agrícolas familiares en un gran sector agroindustrial basado en la concentración e internacionalización empresarial, así como en la ausencia de arraigo local para el cuidado del entorno y el bienestar local. Vulnerabilidad del modelo agrícola debido a su dependencia del mercado global (p. ej., volatilidad de los precios, materias primas suministradas por empresas externas, etc.). 	
<ul style="list-style-type: none"> Falta de integración social (especial énfasis en la integración de la mujer en la sociedad). Discriminación y desigualdades sociales (especial hincapié entre personas locales y migrantes, mujeres y hombres, así como entre diferentes clases sociales). 	
<ul style="list-style-type: none"> Inequidad en la distribución de la riqueza. Abandono de zonas rurales por parte de la población debido a la falta de oportunidades. Envejecimiento de la población agraria y falta de relevo generacional en el sector agrícola. Gestión ineficaz de flujos migratorios. Segregación espacial por clases sociales (personas ricas concentradas en unas zonas y pobres en otras). Fuga de talentos por falta de oportunidades en la región (especialmente población joven que emigra a otras ciudades). 	
<ul style="list-style-type: none"> Falta de planificación territorial integral del territorio (se percibe que la ordenación planificación actual sigue un modelo obsoleto). 	
<ul style="list-style-type: none"> Marco de producción insostenible (se percibe la existencia de un modelo basado en el consumo ilimitado de recursos naturales y por encima de la capacidad de resiliencia de los sistemas naturales de la región). Escasa inversión en tecnologías sostenibles. Dinámicas de consumo insostenibles (se percibe que se consume por encima de los límites ecológicos de la naturaleza). 	
<ul style="list-style-type: none"> Pérdida de biodiversidad y destrucción de ecosistemas. Sobreexplotación de acuíferos y recursos naturales (especial énfasis en agua). Ocupación y degradación de suelos. 	
<ul style="list-style-type: none"> Falta de liderazgo político para avanzar hacia la sostenibilidad (especial énfasis en cambio climático). 	
<ul style="list-style-type: none"> Comunidad política alejada de la sociedad y con mentalidad cortoplacista. Corrupción. Escasez de recursos públicos en administraciones públicas. Ausencia de cultura participativa en la sociedad. Canales institucionales inadecuados para garantizar una participación social efectiva. 	
<ul style="list-style-type: none"> Falta coordinación entre administraciones públicas. Ausencia de una cultura de trabajo colectivo entre sector público y agentes sociales. Falta de planes y políticas coherentes e integradoras para avanzar hacia la sostenibilidad (se percibe especialmente una falta de atención a zonas rurales). Excesivas normas y burocracia que dificultan una gestión eficaz de los recursos naturales y protección ambiental. 	

Sesión colectiva 3. Ideas estratégicas para avanzar hacia la consecución de los ODS en el semiárido español

Ideas estratégicas para avanzar hacia la consecución de los ODS en el semiárido español	Principal vínculo con ODS
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar programas de educación, formación, sensibilización y divulgación sobre sostenibilidad dirigidos a todos los sectores de la sociedad (p. ej., políticos, consumidores, empresarios, etc.) y a personas de todas las edades para cambiar los hábitos y conductas insostenibles. • Implementar los ODS de manera transversal en el itinerario curricular de los distintos niveles educativos del sistema educativo (p. ej. a través de asignaturas no evaluables y básicamente prácticas). • Fomentar la creación de laboratorios ambientales <i>in situ</i> para que los/as niños/as aprendan a manejar los recursos naturales (educación primaria y secundaria). • Desarrollar en las universidades modelos de educación de aprendizaje de servicio a través de colaboración en proyectos socioambientales que promuevan la transformación en la región. • Promover programas tipo "Erasmus" en zonas rurales. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Promover una unidad de gestión de todos los tipos de agua y de las diferentes demandas (se percibe que el recurso hídrico de las zonas áridas debería gestionarse por una única unidad de gestión). • Promover que el uso de energía renovables sea obligatorio en el funcionamiento de las desaladoras. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Apoyar la transición energética basada en energías renovables a través de la provision de ayudas a aquellas personas con más dificultades y menos recursos. • Promover las comunidades energéticas. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Fomentar ayudas de conciliación familiar, especialmente a las familias monoparentales. • Promover un programa para recolocar a aquellas personas cuyo trabajo sea susitado por máquinas en otros puestos de trabajo. • Fomentar el empleo verde. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Reducir la brecha en la educación de las familias vulnerables para fomentar la igualdad social. • Promover un marco regulatorio de los flujos migratorios respetuoso con los derechos humanos y que, a su vez, contribuya a frenar la despoblación. • Digitalizar las zonas rurales a través de la dotación de servicios de telecomunicación. • Promover la revisión de la política de fiscalidad e impulsar el reparto equitativo de los beneficios de las actividades económicas. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Promover una ordenación de las actividades económicas adaptadas a los recursos naturales existentes (p. ej. agricultura, turismo y energías renovables). • Impulsar una planificación territorial estratégica que garantice que cualquier actividad de desarrollo socioeconómico que se lleve a cabo sea compatible con la protección ambiental. • Fomentar la renaturalización de las ciudades para hacerlas más verdes (p. ej. "tuneles de sombra") y promover una movilidad sostenible. 	

Ideas estratégicas para avanzar hacia la consecución de los ODS en el semiárido español	Principal vínculo con ODS
<ul style="list-style-type: none"> • Impulsar una estrategia de economía circular en la que los residuos se utilicen como recursos. • Mejorar la gestión de residuos en las áreas protegidas a través del establecimiento y refuerzo de puntos de recogida de residuos. • Promover la ampliar los periodos de garantía de productos y penalizar la obsolescencia programada. • Impulsar una estrategia de fiscalidad ambiental para recaudar impuestos derivados de las actividades económicas de la región que se destinen al mantenimiento de los servicios ecosistémicos que proveen los ecosistemas naturales. • Potenciar el análisis de ciclo de vida de productos para internalizar los costes ambientales y sociales de la producción, incluyendo un análisis del coste del reciclaje del producto repercutiendo en el precio (Se percibe que el precio de los productos debería reflejar el precio del reciclaje y sus diferentes huellas (p. ej. ecológica, hídrica y de carbono)). • Potenciar el autoconsumo y el consumo de productos locales. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Mantener y mejorar los ecosistemas terrestres, presentando especial atención a la conservación del suelo con objeto de garantizar el mantenimiento de sus funciones para que siga proveyendo servicios ecosistémicos. • Analizar las especies autóctonas que presentan mayor resistencia a los incendios para que puedan ser utilizadas en las reforestaciones de ecosistemas de la región. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Reforzar los sistemas de inspección para garantizar el cumplimiento de las medidas de reciclaje por parte de las empresas. • Reforzar la voluntad de responsables políticos para aprender y adquirir capacidades en el ámbito de la sostenibilidad. • Dotar de equipamiento a la administración pública en zonas rurales. • Desarrollar mecanismos participativos efectivos basados en la reflexión, pluralidad y diversidad con objeto de que la sociedad también pueda participar en la construcción de políticas públicas. • Mejorar la inversión pública y privada en I+D+i. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Fomentar la cooperación activa de comunidades público/privadas para progresar hacia la justicia social. • Promover la cooperación internacional para reducir desigualdades entre países (p. ej. con África). • Involucrar al periodismo especializado en procesos que impulsen la transformación hacia la sostenibilidad para que ayuden a concienciar y comunicarlo a la sociedad. • Fomentar alianzas del sector conocimiento/innovación con el resto de sectores. • Desarrollar un centro de emprendimiento de innovación agroalimentaria que conecte el tejido empresarial en el sector agroalimentario. • Articular herramientas jurídicas y administrativas para formular políticas de protección de la biodiversidad y uso sostenible/regeneración de los ecosistemas, aplicando el principio de precaución, especialmente, frente a riesgos ambientales. • Promover la fiscalización del ciclo de reciclaje de los bienes de consumo. • Impulsar el uso de drones para realizar monitoreo ambiental. • Endurecer las sanciones derivadas del incumplimiento legislativo (tanto a nivel ambiental, como de economía sumergida, de explotación laboral, etc.). 	

Ideas estratégicas para avanzar hacia la consecución de los ODS en el semiárido español	Principal vínculo con ODS
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar un pliego de contratación basado en el "sello verde" para incluirlo en las licitaciones de obras y servicios por parte de las administraciones públicas con el sector privado. • Promover políticas de ocio alternativo que sean respetuosas con el medio ambiente. • Potenciar las alianzas entre pequeños y medianos agricultores y sus cooperativas para adquieran importancia en el mercado. • Establecer un pacto o compromiso ético para promover la transparencia en las cadenas de valor implicando a todos los agentes involucrados. 	

Idea estratégica en torno a la que se identificaron diferentes perspectivas:

- Establecer límites a la diferencia salarial para reducir las desigualdades económicas (determinar un salario máximo y mínimo entre los que solo pueda haber una diferencia máxima que no se pueda superar): Cuando se expuso esta idea, algunas personas percibían que no se debe de poner un límite máximo al salario.

Próximos pasos

En el marco del proyecto XPaths se celebrará un taller integrado para presentar los resultados obtenidos en las sesiones colectivas celebradas en diferentes zonas y escalas del semiárido español (Almería y Murcia). Posteriormente, se desarrollará la Fase 3 del proyecto XPaths, centrada en el desarrollo de talleres para la creación de planes de acción para avanzar hacia la consecución de los ODS (Figura 1).

Figura 1. Esquema general de desarrollo del proyecto XPaths.